

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

UO'K 634.1.076

**KIVI (SHIRIN AKTINIDIYA) – YANGI ISTIQBOLLI SUBTROPİK
MEVALI O'SIMLIK**

Ablaberganova Shaxzoda Sherzod qizi

Meva-sabzavotchilik va uzumchilik yo'nalishi talabasi.

Xomidjonov Abdumo'min Abduvoxid o'g'li

Mevachilik va uzumchilik kafedrası assistenti,

Toshkent davlat agrar universiteti

E-mail: a.xomidjonov@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada kivi (shirin aktinidiya) o'simligining kelib chiqishi, botanik tasnifi, biologik va ekologik xususiyatlari hamda yetishtirish sharoitlari yoritilgan. Kivining subtropik mintaqalarda madaniy ekin sifatida shakllanishi, uning oziqaviy va dorivor ahamiyati, yuqori hosildorligi va jahon bozoridagi o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, o'simlikning iqlim va tuproqqa bo'lgan talablari, erkak va urg'ochi o'simliklarning nisbatda ekilishi, hosildorlik ko'rsatkichlari hamda yetishtirish geografiyasi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Maqola kivi yetishtirishni rivojlantirish va mahalliy sharoitda uni istiqbolli meva ekini sifatida joriy etish uchun ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: kivi, shirin aktinidiya, subtropik mevali o'simlik, biologik xususiyatlar, agrotexnika, hosildorlik, iqlim va tuproq talablari, sanoat bog'lari, oziqaviy qiymat.

Аннотация. В данной статье освещены происхождение, ботаническая классификация, биологические и экологические особенности растения киви (сладкой актинидии), а также условия его выращивания. Проанализированы формирование киви как культурного растения в субтропических регионах, его пищевое и лечебное значение, высокая урожайность и место на мировом рынке. Кроме того, приведены сведения о требованиях растения к климату и почве, соотношении мужских и женских растений при посадке, показателях урожайности и географии выращивания. Статья имеет научно-практическое

значение для развития выращивания киви и внедрения его как перспективной плодовой культуры в местных условиях.

Ключевые слова: киви, сладкая актинидия, субтропическое плодовое растение, биологические особенности, агротехника, урожайность, требования к климату и почве, промышленные сады, пищевая ценность.

Abstract. This article examines the origin, botanical classification, biological and ecological characteristics of kiwi (sweet actinidia), as well as its cultivation conditions. The formation of kiwi as a cultivated crop in subtropical regions, its nutritional and medicinal value, high productivity, and its role in the global market are analyzed. In addition, information is provided on the plant's climatic and soil requirements, the ratio of male and female plants in cultivation, yield indicators, and the geography of its production. The article has scientific and practical significance for the development of kiwi cultivation and its introduction as a promising fruit crop under local conditions.

Keywords: kiwi, sweet actinidia, subtropical fruit plant, biological characteristics, agrotechnology, yield, climate and soil requirements, industrial orchards, nutritional value.

Kirish. Kivi yoki shirin aktinidiya subtropik mintaqalarda madaniy holda yetishtirilishi yaqindagina boshlangan yangi mevali o'simlik turi hisoblanadi. Dastlab ushbu aktinidiya turini Xitoy aktinidiasining (*Actinidiya chinensis* Var.) tur-xili deb hisoblashgan. 1975 yili aktinidiya turlarining tasnifi bo'yicha yetakchi olim, Xitoyning Guansi Botanika Markazi mutaxassisi shunday xulosaga keladiki, aktinidiya chinensis turini ikki turga ajratish mumkin. Shundan so'ng muallif Oklend (Yangi Zelandiya) botanik olimi A.R. Ferguson bilan birgalikda uni ikki turga ajratishgan. Bunda aktinidiya chinensis yalong'och mevalar tuguvchilarga, tukli po'stli meva tuguvchilarni o'z ichiga olgan Aktinidiya deliciosa nomi berilgan.

Tadqiqotning yoritilishi. Qimmatli rezavor meva sifatida kivi, ya'ni delikates (tansiq ovqat) aktinidiya *Actinidia deliciosa* (A. Chev.) S. F. Liang & A. P. Ferguson parvarish qilinadi. Uni faqat o'tgan asrda o'stira boshlashdi. Kivi iliq subtropik iqlimni talab qiladi. Mevasi

Yangi Zelandiyaning ramzi bo'lmish kivi qushiga o'xshash tukli bo'lganligi uchun aktinidiyaning bir turi shu nomni olgan.

Kivi Actinidiaceae oilasiga mansub, Xitoyning janubi-sharqiy hududlaridan tarqalgan yirik daraxtsimon liana o'simligidir. Biologik nuqtayi nazardan, meva rezavor turiga kiradi, tarkibi (C) va (K) vitaminlari, kaliy va antioksidantlarga juda boy. Ushbu o'simlik yillik 6 metrgacha o'suvchi, yorug'sevar va organik moddalarga boy tuproqni talab qiluvchi madaniy o'simlikdir.

Kivi - 30 metrgacha daraxtlarga o'rmalab o'sa oladigan yog'ochsimon lianadir. O'simlikning umri 40–50 yilgacha yetadi. Kivi ikki uyli o'simlik bo'lgani sababli erkak va urg'ochi gullar alohida tupda joylashadi, may oyida gullaydi. Hosil olish uchun erkak va urg'ochi o'simliklar birgalikda ekilishi zarur. Odatda 5–6 urg'ochi tupga bitta erkak tup yetarli hisoblanadi. Kivi ko'chatlari ekilgandan so'ng 3–4 yilda hosil bera boshlaydi.

Kivi iliq va nam iqlim sharoitida yaxshi rivojlanadi. Vegetatsiya davrida optimal harorat 22–28 °C atrofida bo‘lishi lozim. Qish faslida ayrim navlar –15 °C gacha bo‘lgan sovuqqa bardosh bera oladi, biroq uzoq davom etadigan sovuqlar o‘simlikka zarar yetkazadi. Shamolli hududlar kivi yetishtirish uchun mos emas.

Tuproq tanlashda yengil qumoq yoki qumoq-loy tuproqlarga ustunlik beriladi. Tuproq unumdor, havo va suvni yaxshi o‘tkazadigan bo‘lishi kerak. Kivi uchun eng maqbul tuproq muhiti pH 5,5–6,5 oralig‘ida bo‘ladi. Sho‘rlangan va botqoq tuproqlar bu ekin uchun yaroqsiz hisoblanadi.

1-rasm. Kivi plantatsiyasi va mevasi.

Xitoy aktinidiyasi, yangtao yoki Xitoy krijovniki – barg to‘kadigan, uzunligi 10 m dan 20 m gacha bo‘lgan daraxtsimon chirmoviqli. Ikki uyali. Barglari dumaloq-ellips shaklida, och yashil rangda. Gullari barg qo‘ltiqlarida joylashgan bo‘lib, och sariqdan zarg‘oldok ranggacha, kattaligi 5 sm gacha.

Mevalari – massasi 150 g gacha bo‘lgan sersuv reza meva, yupka po‘stida dag‘al tuklari bor, shaklan to‘mtiq ellips yoki sharsimon. Gulkosachasi mevasida qoladi. Reza mevasida urug‘lari ko‘p – 180 donagacha. Mazasi yertut, ananas, krijovnik ta‘miga o‘xshaydi, ammo serurug‘ bo‘lgani bois u o‘z qimmatligini biroz yo‘qotadi. Masofaga tashishga juda ham chidamli – 2–3 oygacha [1].

Kivining mevasi qand, organik kislotalar, C vitaminiga (ba‘zan 100 g mevada 350 mg gacha) boy, tarkibida qo‘llanganda oshqozon-ichak traktiga go‘shni hazm qilishga yordam beradigan papainga o‘xshash spesifik modda – aktinidiy borligi aniqlangan. Kivining hosildorligi bir tupda 100-120 kg gacha yetadi. Sanoat bog‘larida esa birmuncha kamroq bo‘lib, 60-80 kg gacha, ya‘ni gektariga 20-40 tonnagacha hosil olish mumkin. Bunday yuqori hosilni olish uchun ko‘chatlarni sifatli tayyorlash, so‘ngra sanoat plantatsiyalarida tegishli agrotexnik tadbirlarni sifatli bajarish talab etiladi.

Kivi yetishtiradigan eng yirik mamlakatlar sirasiga Yangi Zelandiya, Italiya, Chili, Ispaniya va Portugaliya kiradi.

Rossiyada kivi plantatsiyalari Qora dengiz sohillari va Krimda mavjud. Sochi hududida bu madaniy ekinning ayol jinsli 4 ta: Abbot, Alisoy, Bruno, Xayvard va erkak (otalik) jinsli 2 ta: Matua va Tomuri navlari yetishtiriladi. Ko'chatlarni o'tqazishda bitta erkak jinsli ko'chatni 6 ta ayol jinsli ko'chat bilan birga 1:6 tarzida yoki 1:5 sxemada ekish tavsiya qilinadi.

Kivi (xitoy aktinidiyasi) mevasining o'zni beqiyos bo'lib, uni ko'pgina mamlakatlarda "vitaminlar bombasi" deb atashadi. "Vitaminga boyligi bo'yicha tengi yo'q ushbu meva bugungi kunda dunyoda 76 ming gektardan ortiq maydonda etishtirilmoqda, uning yalpi hosili 1,7 mln. tonnadan ortiq. So'nggi besh yilda uning maydoni ikki barobar, ayrim yangi dunyo mamlakatlarida esa hatto 4-5 marta ortgan. Shunday bo'lsada, unga bo'lgan talab yetishtirilayotgan hajmdan yuqoridir.

Shirin aktinidiyaning o'sish va rivojlanish biologiyasi to'g'risida A.Orlova quyidagi ma'lumotlarni keltirgan: tinim davri – 8°C dan past haroratda kechadi; shira harakati – kunlik o'rtacha harorat 8-10°C dan oshganda 10-15 kun davom etadi; kurtaklarning yozilishi, novda va to'pgullarning rivojlanishi – 10-20 °C haroratda 30-35 kun davom etadi; gullash – 15-20 °C

haroratda 10-12 kun davom etadi; mevalarining to'lishishi – yetishtirish joyining yuqori haroratli davrida 60-70 kun davom etadi; mevalarining pishishi – kunlik o'rtacha harorat 15-8 °C haroratga pasayganda 80-90 kun davom etadi. Kivi O'zbekistonda ochiq sharoitda va ximoyalangan yopiq iqlim sharoitda o'stiriladi. Rossiyaning Uzoq Sharq, Saxalin va Habarovsk o'lkalarida aktinidiyaning sovuqqa bardoshli kolomikta turi o'sadi. Shuningdek achchiq va poligam aktinidiyalar ham parvarish qilinadi. Aktinidiyalar chirmashib o'suvchi liana bo'lib, tomorqalarda manzarali o'simlik sifatida o'stiriladi. Mevalari davolash maqsadlarida ishlatiladi.

O.Sattorovning ta'kidlashicha, kivi o'simligining ildiz tizimi yuza joylashganligi sababli, uni ekishda quyidagicha o'lchamda chuqur qaziladi: 0,5x0,5x0,5 m. Kivi yaxshi zovurlangan va gumusga boy tuproqlarni xush ko'radi. Bunda eng yaxshi nisbat 1 qism bog' tuprog'iga 1–2 qism yaxshi chirigan go'ng, biogumus yoki kompost hisoblanadi. Ekishda unutmazlik lozimki, kivining ildiz bo'g'zi tuproq sathidan 3 sm yuqorida joylashishi lozim, aks holda chuqur ekish o'simlikning nobud bo'lishiga olib kelishi mumkin [7].

Onalik va otalik gullari

2022-yilning yanvar-noyabr oylarida O'zbekiston 6 ta xorijiy davlatdan qiymati 3,1 mln. AQSH dollariga teng bo'lgan 5,1 ming tonna kivi import qilgan, bu ko'rsatkich 2021-yilga nisbatan 2 ming tonnaga ko'pdir. Asosiy import Eron va boshqa davlatlar hissasiga to'g'ri keladi. Keyingi ma'lumotlarga ko'ra, import hajmi 6,6 ming tonnagacha yetgan [2].

Xulosa. Kivi (shirin aktinidiya) qisqa vaqt ichida jahon miqyosida yuqori oziqaviy va iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan istiqbolli subtropik mevali

o'simlik sifatida shakllandi. Uning biologik xususiyatlari, yuqori hosildorligi, vitamin va biologik faol moddalarga boyligi hamda bozor talabi ortib borayotgani kivi yetishtirishni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. O'zbekiston sharoitida ochiq va himoyalangan iqlimda kivi parvarishlash mumkinligi, import hajmining ortib borayotgani esa mazkur ekinni mahalliy sharoitda kengaytirish, ilmiy asoslangan agrotexnik tadbirlarni joriy etish va sanoat plantatsiyalarini rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. *Namozov I.Ch., Xomidjonov A.A., Sattorov O.O. "Meva ekinlari biologiyasi". O'quv qo'llanma. Toshkent, 2024.*
2. *Sattorov O.O. and Mustafoeva Z.A. "The Influence of the Scheme of Planting Green Cuttings of the Kiwi Plant on Their Retention and the Quality of Seedlings". International Journal of Biological Engineering and Agriculture 2 (7) 2023. Pages:71-75.*
3. *Stirk, Bernadine „Growing Kiwifruit“. Pacific Northwest Extension Publishing (2005).*
4. *Carol Ward, David Courtney. Chapter One-Kiwifruit: Taking Its Place in the Global Fruit Bowl. Advances in Food and Nutrition Research Volume 68, 2013, Pages 1-14*
5. *Morton J. Kiwifruit: Actinidia deliciosa In: Fruits of Warm Climates, 1987. Center for New Crops & Plant Products at Purdue University (2011).*
6. *www.Asprus.ru*
7. *https://uz.wikipedia.org/wiki/Kivi_(meva)*